

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ОБУЧЕНИЕ В
СОТРУДНИЧЕСТВЕ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА .**

Назирова Зилола Расуловна.

Преподаватель русского языка

ТФ СГУВМЖиБ

zilolanazirova892@gmail.com

Аннотация: Коммуникативная компетенция – это знания и умения, которыми должен обладать учащийся, чтобы воспринимать чужую и создавать собственную речь на иностранном языке. В данной статье рассматривается использование технологии «обучение в сотрудничестве» при формировании коммуникативной компетенции на уроках русского языка в нефилологических вузах страны. Планируя урок, надо учитывать педагогические условия технологий, которые преподаватель применяет на уроке. Настоящий подход к изучению русского (и других) языков поменялся. Человек испытывает наибольшие трудности при иноязычном общении, когда воспринимает речь на слух. Однако, устное общение роль которого в настоящее время стала особенно значительной, невозможно без понимания речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый выступает как в роли говорящего, так и в роли слушающего.

Ключевые слова: Метод, средства, коммуникативная компетенция, иностранный язык, русский язык, «обучение в сотрудничестве», интерактивные методы, коммуникативные игры, сильные, слабые, проблема .

В настоящее время проблема внедрения инновационных методов обучения в практику обучения русскому языку как никогда актуальна. Она заключается во введении компетентного подхода, использовании в условиях интегрированного обучения русскому языку интерактивных методов,

рациональном применении электронных средств обучения. Важнейшим качеством всех инновационных методов и приёмов обучения в преподавании русского (неродного) языка, критерием их отбора в образовательных учреждениях республики должен стать принцип коммуникативности. Только ориентир на коммуникативную направленность позволит сделать правильный отбор методических средств практического обучения неродному языку. Следовательно, формирование коммуникативной компетенции студентов на уроках русского языка было и остаётся основной образовательной целью. Инновационные методы не могут быть самоцелью, они должны помочь совершенствовать этот процесс, сделать его более эффективным.

Мы знаем из практики, что самые передовые технологии в образовательном комплексе - это: технология игрового обучения, информационно-компьютерные технологии, технология рейтингового контроля, мультимедиа-технология, технология интерактивных методов обучения, технология с использованием психологического воздействия на обучаемых, приёмы и методы, активизирующие познавательную деятельность обучающихся.

Учитель, планируя урок, должен учитывать педагогические условия технологий, которые он применяет на уроке. На наш взгляд, настоящий подход к изучению русского (и других) языков поменялся. Человек испытывает наибольшие трудности при иноязычном общении, когда воспринимает речь на слух. Однако, устное общение роль которого в настоящее время стала особенно значительной, невозможно без понимания речи собеседника, поскольку в процессе речевого взаимодействия каждый выступает как в роли говорящего, так и в роли слушающего. Одним из наиболее дискуссионных аспектов проблемы обучения иностранным языкам является проверка и учет знаний, умений и навыков, методика их организации и проведения.¹

¹ Лазарева О. П. Современное обучение иностранным языкам с использованием коммуникативного подхода (материалы международной научно-практической конференции) // Журнал Молодой ученый. 2015 № 15.2. С.40-42.

Преподаватели используют в своей работе коммуникативный метод, направленный на развитие коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция определяется как «овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся. Коммуникация, согласно современному толковому словарю это общение, обмен информацией между людьми – особенная форма взаимодействия людей в ходе их познавательной деятельности, осуществляемая с помощью языка. Коммуникация, как взаимодействие, основана на процессе общения, направленном на понимание позиции партнера по совместной деятельности. Понятие «коммуникативные умения» рассматривают различные науки: педагогика, психология, дидактика и в каждой из них данное понятие понимается по-разному. Проблема современных педагогических технологий получила широкое освещение в научной литературе.

С точки зрения психологии и социологии, коммуникативная компетенция связана с формированием способностей оценивать социально-психологические ситуации общения, прогнозировать их развитие и осуществлять коммуникацию внутри группы (данной точки зрения придерживаются А. А. Бодалев, Е. В. Руденский, Л. А. Петровская и др.). Лингвисты и педагоги определяют коммуникативную компетенцию как способность осуществлять речевую деятельность (А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Е. В. Архипова). М. Н. Ватютнев под коммуникативной компетенцией понимает реализацию программы речевого поведения в зависимости от умения человека ориентироваться в коммуникативных ситуациях.² В. М. Полонский считает, что коммуникативная

²Ватютнев, М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах [Текст] / М. Н. Ватютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – № 6. – С. 38–45.

компетенция – это «способность личности к речевому общению». ³ Коммуникативность индивида, по мнению В. М. Полонского, обеспечивают следующие умения: «умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение ... и способность выражать эмпатию, адаптировать свое высказывание к возможностям восприятия других участников общения». ⁴

В методике русского языка под коммуникативной компетенцией понимаются «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, ситуациям общения» ⁵

Ведь главная цель — научить говорить на русском языке правильно и свободно. Поэтому необходимо отходить от традиционных методов обучения, а использовать такие виды упражнений, как проекты, коммуникативные игры, театрализации, дискуссии, т. е. развивать все языковые навыки устной и письменной речи. Правила, значения новых слов объясняются преподавателем при помощи знакомой лексики, грамматических конструкций и выражений, при помощи мимики и жестов, рисунков и других наглядных пособий. При нынешнем оснащении классов можно использовать Интернет, ТВ-программы, газеты и журналы. Все это пробуждает интерес к истории, культуре, традициям страны изучаемого языка.

В современном обществе педагогической практике необходимо обновление, чтобы достигать лучшие результаты и повышать эффективность обучения. Применение новых технологий и методов обучения русскому языку

³ Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. – М. : Высшая школа, 2014. – С. 66.

⁴ Указ. соч. – С. 66–67.

⁵ Быстрова, Е. А. Коммуникативная методика в обучении родному языку [Текст] / Е. А. Быстрова // Русский язык в школе. – 2006. – №1. – С. 5.

будет способствовать совершенствованию качеств личности, которые востребованы современным многоязычным обществом. Следуя новым государственным образовательным стандартам, учитель должен иметь в своей копилке такие методы и технологии обучения иностранным языкам, которые будут помогать развивать способность формировать коммуникативную компетенцию, способность к взаимодействию в обществе, а также помогать студентам уметь самостоятельно добывать дополнительный материал, уметь осмысливать добытую информацию, уметь правильно делать выводы, аргументировать их, располагая необходимыми фактами, а так же решать возникающие проблемы.

Одна из задач современного учителя – не давать знания в готовом виде, а создать условия и формировать устойчивую мотивацию к формированию комплекса умений учить самого себя. Иноязычная коммуникативная компетентность – это готовность учащихся использовать приобретенные знания, навыки, умения в иностранном языке для решения практических и теоретических жизненных задач. Главное – уметь приобретать знания не пассивно, а деятельно (активно), то есть, прилагая к тому усилия, и уметь пользоваться этими знаниями в повседневной жизни, как в пределах, так и за пределами обучения⁶

Для обеспечения оптимальных условий для развития личностных качеств обучающихся и создания интегративной предметно- ориентированной среды актуально использование элементов альтернативно-интенсивных методов, личностно-ориентированных, интегративных технологий, в которых ведущую роль выполняют игровые, проектные, проблемно-эвристические технологии, а также диалогово-дискуссионные, технологии сотрудничества.⁷ Обучение в

⁶ Рузметова М.Ш. Обучение иностранному языку учащихся средних общеобразовательных школ с позиций компетентностного подхода. Актуальные вопросы современной педагогики (II): материалы междунар.заоч. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). // Журнал Молодой ученый. 2013.Том II. С.100.

⁷ 42. Попова О.А. О методах и технологиях интенсивного обучения иностранному языку как средству мотивации и оптимизации учебного процесса// Журнал Молодой учёный. 2015. № 16. С.62-65.

сотрудничестве – это технология лично- ориентированного подхода в обучении иностранному языку. Она предполагает организацию групп учащихся, которые работают совместно над решением какой-либо темы, проблемы, вопроса.

Основные принципы обучения в сотрудничестве заключаются в следующем:

- 1) взаимозависимость членов группы;
- 2) личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи своих товарищей;
- 3) совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность учащихся в группе;
- 4) социализация деятельности учащихся в группах;
- 5) общая оценка работы группы (описательного плана, не всегда в баллах), которая складывается из оценки формы общения, обучающихся в группе наряду с академическими результатами работы.

В аудитории все дети разные: одни схватывают быстро, другим требуется время для осмысления, им трудно, они замыкаются и вскоре оказываются вообще выключенными из учебного процесса. Если же объединить ребят в небольшие группы по 3–4 человека и дать им одно общее задание, поделив роль каждого в выполнении задания, то возникает ситуация, когда студент отвечает за результат не только своей работы, но и всей группы в целом. Формирование групп осуществляется так, чтобы в каждой присутствовали как «сильные», так и «слабые». «Слабые» стараются выяснить у «сильных» непонятные им вопросы, а «сильные» заинтересованы в том, чтобы все члены группы досконально разобрались в задании. И так, совместными усилиями ликвидируются пробелы.

Задания, предполагающие обучение в сотрудничестве, могут быть различного характера: задания на проверку домашнего задания, работа над текстом для чтения, подготовка к тексту или контрольной работе, совместная работа по проекту, по отработке орфографических навыков, работа с лексикой.

Учитель приобретает новую роль – роль организатора самостоятельной деятельности учащихся. Он может дифференцировать процесс обучения является полноправным участником процесса обучения. Этот метод обучения уделяет особое внимание «групповым целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы при работе над вопросом, подлежащим обучению.

Работая в группе, учащиеся проявляют речевую самостоятельность. Они помогают друг другу, успешно корректируют высказывания собеседников, даже если им не дается такое задание.

Практика показала, что наиболее удачными оказываются группы, где их члены дополняют друг друга: один работоспособен, но не эмоционален; другой обладает личным опытом, но слабо успевает; третий мало знает, но интересуется данным вопросом. В процессе работы возникает чувство сотрудничества, взаимной поддержки.

Очень важным в данной работе является способность учеников оценить свой собственный труд. На наш взгляд этот завершающий этап урока позволяет каждому ученику проанализировать не только работу своих товарищей, но и свою собственную.⁸

Опыт работы и наблюдения по данному вопросу показали, что технология обучения в сотрудничестве способствует повышению эффективности формирования коммуникативной компетенции, так как повышает мотивацию учащихся и улучшает результативность их учебного труда.

Использование технологии «Обучение в сотрудничестве» помогает студентам объективно оценивать себя и других, повышать их статус в

⁸ Жолтикова Н. В. Обучение в сотрудничестве на уроках английского языка как средство формирования коммуникативной компетенции //Научно-методический электронный журнал Концепт. № 02 (февраль). 2014 <<http://ekoncept.ru/2014/14052.htm>>

коллективе и делает их более смелыми и уверенными в себе и своих знаниях, помогает «слабым» студентам успешнее выполнить задание.

Работая в группе они помогают друг другу, развивают чувство товарищества. Работа в этом направлении и наблюдения показали, что групповая форма организации учебного процесса обладает рядом достоинств и в первую очередь она способствует у моих студентов повышению мотивации к учению.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агеева А.В. Формирование коммуникативной компетенции студентов. / Новая наука: опыт, традиции, инновации: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно- практической конференции (24 октября 2015 г, г. Стерлитамак). /в 2 ч. Ч.1 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. – 250 с.
2. Зимняя // Компетентность и проблемы ее формирования в системе непрерывного образования (школа – вуз – послевузовское образование): материалы 16 науч.-метод. конф. «Актуальные проблемы качества образования и пути их решения». – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. С. 130 с.
3. Канина Л.С. Эффективность владения и применения в практической профессиональной деятельности современных образовательных технологий и методик// Педагогика. № 23. 2015. С.49-51.
4. Кобзева Н.А. Коммуникативная компетенция как базисная категория современной теории и практики обучения иностранному языку// Журнал Молодой учёный.2011 г. Том II. № 3. С.119.
5. Попова О.А. О методах и технологиях интенсивного обучения иностранному языку как средству мотивации и оптимизации учебного процесса// Журнал Молодой учёный. 2015. № 16. С.62-65.
- 6.Лазарева О. П. Современное обучение иностранным языкам с использованием коммуникативного подхода (материалы международной

научно-практической конференции) //Журнал Молодой ученый. 2015 № 15.2.С.40-42.

7.Ватютнев, М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах [Текст] / М. Н. Ватютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – № 6. – С. 38–45.

8.Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике [Текст] / В. М. Полонский. – М. : Высшая школа, 2014. – С. 66.

9.Указ. соч. – С. 66–67.

10. Быстрова, Е. А. Коммуникативная методика в обучении родному языку [Текст] / Е. А. Быстрова // Русский язык в школе. – 2006. – №1. – С. 5.

11.Рузметова М.Ш. Обучение иностранному языку учащихся средних общеобразовательных школ с позиций компетентного подхода.

Актуальные вопросы современной педагогики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). // Журнал Молодой ученый. 2013. Том II. С.100-101.

12.. Жолтикова Н. В. Обучение в сотрудничестве на уроках английского языка как средство формирования коммуникативной компетенции

//Научно-

методический электронный журнал Концепт. № 02 (февраль). 2014

<<http://ekoncept.ru/2014/14052.htm>>